

Vantaggi del sistema lattiero-caseario silvopastorale e supporti irlandesi

www.af4eu.eu

Vacche da latte in un sistema silvopastorale consolidato, con albero protetto sullo sfondo

Silvopastore offre agli allevatori irlandesi un modo pratico per migliorare la salute del bestiame, la qualità del suolo e la resilienza dell'azienda agricola integrando gli alberi negli usi dei pascoli. Sebbene la maggior parte dei bovini da latte pascoli in campo aperto, cerca naturalmente ombra e riparo dalle intemperie. Storicamente, il bestiame prosperava in boschi misti e pascoli, mostrando ibenefici di un paesaggio più diversificato. La creazione di un sistema silvopastorale richiede unapianificazione. Gli alberi devono essere protetti fino a quando non sono abbastanza maturi da resistere al pascolo. I giovani animali possono essere introdotti prima utilizzando rifugi sugli alberi, ma i bovini più grandi dovrebbero essere limitati fino a quando gli alberi non sono ben stabiliti, ma la compatibilità tra alberi e bestiame dipende dal bestiame e persino dalla razza. Il pascolo a rotazione è la chiave per prevenire il pascolo eccessivo, la compattazione del suolo e i danni alla corteccia, che oggi possono essere superati utilizzando la recinzione virtuale. Gli alberi a crescita rapida come l'ontano, la betulla e il salice migliorano il suolo riducendo la compattazione, aumentandol'infiltrazione d'acqua del 60% e aumentando il carbonio organico del suolo del 20%. Aiutano anche a gestire il terreno umido, riducendo il deflusso del 30% e proteggendo i corsi d'acqua dall'inquinamento. Gli alberi creano un migliore microclima agricolo, raffreddando il caldo estivo e riducendo il freddo invernale. Ciò prolunga la stagione di pascolo e migliora la produzione di latte, poiché lo stress da calore può ridurre la produzione del 10-20%, con il bestiame che brucia fino al 40% dell'energia alimentare solo per rimanere fresco. Il silvopascolo giova anche all'alimentazione del bestiame. Le foglie di salice e quercia contengono tannini che possono ridurre i carichi parassitari del 30%, mentre il salice fornisce antinfiammatori naturali e minerali essenziali come il cobalto. L'insilato e il fieno possono ancora essere raccolti con cura tra i filari di alberi, garantendo la disponibilità di foraggio e la produttività del terreno. Il programma forestale irlandese di tipo 8 – Agroforestale sostiene la piantumazione di alberi insieme all'allevamento di bestiame da latte. Il terreno ammissibile (0,5+ ha) deve avere 400+ alberi per ettaro. Le sovvenzioni includono 8.555 euro/ha per l'insediamento e 975 euro/ha all'anno per 10 anni. I terreni coltivati ad agroforestazione rimangono ammissibili al sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS), garantendo agli agricoltori di mantenere i pagamenti vitali della PAC e migliorando al contempo la produttività e la resilienza dei terreni.

References

- Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at <https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>
- Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>
- McAdam, J., Sibbald, A. R., Teklehaimanot, Z., & Eason, W. R. (2007). Developing silvopastoral systems and their effects on diversity of flora and fauna. *Agroforestry Systems*, 70(1), 81–89. <https://doi.org/10.1007/s10457-007-9034-2>

John Casey

Teagasc – die Behörde für Agrar- und Lebensmittelentwicklung, Irland

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.